

Dr. ERNESTO PUIGGROS

Prof. Titular AMHA

INMUNOGLOBULINA E. SU VALOR EN MEDICINA BIO-ENERGETICA

No entraremos a considerar los mecanismos de regulación genética en las respuestas inmunológicas que han dado lugar a numerosas polémicas. Tendremos en cuenta sólo los mecanismos mediante los cuales un antígeno es capaz de estimular la formación de anticuerpos, pero también, cuando por exceso de actividad éstos resultan perjudiciales, como sucede en las enfermedades alérgicas, atópicas y auto-inmunes.

En la formación de anticuerpos existen dos hipótesis, según las cuales los antígenos provocan la síntesis de anticuerpos específicos, al constituirse los antígenos en centro alrededor del cual se moldea la molécula de inmunoglobulina (teoría instruccional), o bien, el antígeno selecciona las clonas celulares inmunológicas de la población de linfocitos y células plasmáticas, las que proliferan (linfocitos B) y segregan las inmunoglobulinas globales y monoclonales (teoría de selección).

Partiendo de esta base genética se establecerá una selección de inmunoglobulinas de acuerdo a la inducción específica provocada por el antígeno. En el caso, por ejemplo, de la IgE (reagina), el antígeno específico será un alérgeno al que será sensible el sujeto. Este seleccionará la IgE que pasará a la circulación y a los órganos de choque (piel, mucosas) para enfrentar al antígeno. En consecuencia, existirán antígenos de distintas procedencias capaces de estimular la síntesis de IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, o sea, de inmunoglobulinas específicas. En el caso de las enfermedades autoinmunes, existe una reacción aislada selectiva, monoclonal, que permite en algunos casos y en un determinado momento, establecer en el laboratorio el predominio de una inmunoglobulina frente a las demás. También se puede obtener una selección monoclonal de IgG o IgM. Lamentablemente, de esta selección monoclonal no participan por el momento las demás inmunoglobulinas, principalmente la IgE, cuya acción monoclonal en las enfermedades alérgicas y atópicas es indiscutible. El proteinograma electroforético acusa las variaciones cuantitativas de inmunoglobulinas, donde la IgE poco participa dadas sus cantidades exiguas.

Todas las inmunoglobulinas constan de unidades básicas con estructuras semejantes, cuyo contenido son 4 cadenas de polipéptidos, dos pesadas y dos livianas. La IgG es la más importante de las inmunoglobulinas del suero sanguíneo humano (80 % la totalidad

de inmunoglobulinas séricas), y puede obtenerse su aislamiento monoclonal fácilmente. Las demás inmunoglobulinas son más difíciles de aislar en forma monoclonal. La IgM es una macromolécula, siendo la de mayor peso molecular (5 a 10 % de la totalidad de inmunoglobulinas séricas). Como podemos apreciar, queda una proporción mínima en el conjunto de inmunoglobulinas restantes, que significa un difícil aislamiento monoclonal. La inmunoglobulina E, motivo de este artículo, se encuentra en concentración extremadamente baja, lo que dificulta su selección monoclonal (aproximadamente el 0,002 % de las inmunoglobulinas totales del plasma).

Ahora bien, los anticuerpos IgE poseen actividad reagínica. No vamos a entrar a considerar las propiedades biológicas de las inmunoglobulinas en general, pero sí aceptamos que los anticuerpos IgE son de gran importancia clínica en las enfermedades alérgicas y atópicas, como mediadores de las reacciones que provocan. La IgE aparece como unidad básica, que como ya señalamos para todas las inmunoglobulinas está compuesta por 2 cadenas polipeptídicas L (ligeras) y 2 cadenas polipeptídicas H (pesadas), específicas de IgE, las que están constituidas en forma semejante a las demás inmunoglobulinas.

La IgE está por lo general elevada en el asma bronquial alérgico, rinitis alérgica, dermatitis atópica, etc. Se trata de anticuerpos citofílicos en relación a los mastocitos, células cebadas, neutrófilos, etc. La afinidad para los receptores de las membranas celulares, reside en la porción Fc de la molécula de IgE. Cuando los antígenos específicos (alergenos) reaccionan con los anticuerpos IgE que están unidos a los receptores de las membranas de las células cebadas, mastocitos y leucocitos, se produce la degranulación de esas células, liberándose mediadores de la reacción biológica, histamina, serotonina, bradiquinina, etc., que provocan el proceso inflamatorio en los órganos de choque (nasal, bronquial, piel, etc.). Otras acciones de IgE se han observado en el aparato digestivo y en el tejido linfoide faríngeo.

Frente a estas observaciones sobre la constitución y función de las inmunoglobulinas, he desarrollado mi investigación sobre IgE, desde 1979, partiendo de la siguiente base:

1. — Determinar cambios cuantitativos a nivel de proteinogramas electroforéticos sobre las inmunoglobulinas en general en distintas enfermedades: oncológicas, inmunes, autoinmunes y alérgicas (atópicas), bajo la acción de la terapéutica bioenergética.

2. — De acuerdo a la función que cumplen las IgE (inmunoglobulina E o reagina) en las enfermedades alérgicas (atópicas), mediqué pacientes con Inmunoglobulina total en dilución-dinamización inframínima, buscando un aprovechamiento de las exiguas cantidades de IgE contenidas en ese total. Se observó en principio, una

disminución en algunos pacientes, del total de inmunoglobulinas que sobrepasan la normalidad. En otros casos se observó una disminución en la frecuencia e intensidad de las crisis de asma y rinitis alérgica, como también en algunas alergias cutáneas (urticaria, choque anafiláctico, dermatitis atópicas). En otros casos no se producen cambios apreciables. En los casos donde el tratamiento fue con IgG e Histamina 30, se observaron buenos resultados.

Evidentemente, la IgE cuantitativamente exigua en el contenido global de inmunoglobulinas, constituye un factor altamente negativo que debemos superar para lograr su aislamiento monoclonal. Con el fin de obtener cantidades mínimas de IgE monoclonal, hemos realizado numerosas gestiones en laboratorios nacionales e internacionales (Sigma Chemical Company, National Biological Standards And Control, London, etc.), sin obtener por el momento resultados para su obtención. Sin embargo, he utilizado una IgE, no totalmente monoclonal, que me ha permitido lograr resultados que superan a la Inmunoglobulina total.

¡La IgE debe cambiar de domicilio! Tal es nuestro lema en la investigación de IgE. Instalada en los mastocitos y células cebadas, en zonas de "choque" inmunológico, entra fácilmente en contacto con el antígeno (alergeno), sin intervención de complemento. Pasada la crisis, no abandona el lugar (órgano de choque), manteniéndose alojada en los mastocitos y células cebadas que no han experimentado degranulación. En esa situación, las células cebadas y mastocitos mantienen una constante alerta, estando preparadas para un nuevo "choque", sensibilizadas para una inmediata reacción frente al alergeno.

El exceso de IgE en las mucosas y piel (órganos de choque) exige el desalojo mediante la terapéutica bio-energética. Esta se ha impuesto por primera vez en la historia de la medicina homeopática, basada en la Ley de la Semejanza, Dosis mínimas dinamizadas, y, principalmente, en función del Principio de Acción y Reacción y de Inversión de Efectos, que he incorporado al quehacer homeopático, extendiendo en esa forma, una vez más, las limitaciones de la Medicina Homeopática que siempre ha sido la preocupación de los homeópatas.